

CIACT/SAD 09

(GT1 - Universo Lúdico)

O uso do Roblox como uma possibilidade de criação de laços sociais entre as crianças

Dra. Vanina Costa Dias (FACULDADE PEDRO LEOPOLDO)
Dra. Ione Aparecida Neto Rodrigues (CEFET-MG)
Aline Gonçalves Moreira (FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA)

RESUMO

O Roblox é uma plataforma de jogos online que permite aos usuários criar e jogar uma grande variedade de jogos de forma interativa. A pesquisa aqui apresentada buscou compreender de que forma essa plataforma afeta o processo de criação de laços sociais entre crianças de 7 a 12 anos. Tomou-se como percurso compreender os modos como as crianças utilizam os jogos virtuais; as habilidades sociais desenvolvidas através do uso do Roblox; a importância da mediação parental durante o uso desses jogos. Participaram da pesquisa 10 crianças e seus tutores. Ouvindo narrativas de ambos os grupos etários, percebeu-se que a imersão no Roblox desenvolvem nas crianças habilidades comunicacionais, de colaboração, resolução de conflitos e liderança que afetam seu processo identificador. A mediação parental se dá através de um acompanhamento ativo, com o estabelecimento de regras e o ensino de habilidades digitais para garantir uma experiência segura e saudável para seus filhos.

Palavras-chave: Crianças, Laços Sociais, Roblox, Mediação Parental.

ABSTRACT

Roblox is an online gaming platform that allows users to create and play a wide variety of games interactively. The research presented here aimed to understand how this platform affects the process of creating social bonds among children aged 7 to 12 years old. The study sought to understand how children use virtual games; the social skills developed through the use of Roblox; the importance of parental mediation during the use of these games. Ten children and their guardians participated in the research. Listening to narratives from both age groups, it was observed that immersion in Roblox develops communication, collaboration, conflict resolution, and leadership skills in children that affect their process of identification. Parental mediation occurs through active monitoring, establishing rules, and teaching digital skills to ensure a safe and healthy experience for their children.

Keywords: Children, Social Bonds, Roblox, Parental Mediation

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico nos últimos anos cresceu exponencialmente, alterando os rumos da produção industrial, com o uso de aparelhos tecnológicos, que no decorrer dos anos ganharam espaço nas relações cotidianas (CAMPAGNARO; GARCIA, 2023). Os dispositivos tecnológicos portáteis permitiram maior interação em tempo real, com personagens eletrônicos e com pessoas em qualquer lugar do mundo. Dessa forma, os jogos virtuais têm alcançado todos os públicos,

CIACT/SAD 09

principalmente o infantil, com o aparecimento de novos brinquedos e novas plataformas, que ofertam comodidade para crianças e para os pais. O Roblox é uma dessas plataformas online que possibilita a seus usuários terem acesso a uma diversidade de jogos, chats e a possibilidade de se reunir e explorar as criações de outras pessoas (CTRLPLAY, 2023).

De acordo com a diretoria de Segurança da Comunidade e Civilidade da Roblox, aponta que, em 2021, o público infantil cresceu 300% com o uso da ferramenta e que “há muitas histórias de crianças e adolescentes que se inspiraram em suas atividades na plataforma para escolher a profissão que querem seguir e até empreender” (GOMES, 2022, p.01). Desse modo, o estímulo às interações e criações possibilitam crianças e jovens a se interessarem e praticarem habilidades nas áreas de programação, design, matemática, ciência, entre outros estimulando o desenvolvimento de habilidades dessas crianças (GOMES, 2022).

Este estudo apresenta os impactos do uso das mídias no desenvolvimento infantil, bem como compreender de que forma a plataforma Roblox afeta o processo de criação de laços sociais entre crianças de 7 a 12 anos. Por se tratar de um tema novo e pouco estudado, a pesquisa visa também preencher as lacunas existentes nessa temática contribuindo para o avanço do conhecimento nesta área e fornecer insights valiosos para pais, educadores e profissionais de saúde.

Pressupõe-se que os jogos virtuais podem trazer danos para o público infantil, e o processo de socialização das crianças com o uso da plataforma depende da maneira como suas famílias mediam essas práticas. Tomou-se como percurso compreender os modos como as crianças utilizam os jogos virtuais; as habilidades sociais desenvolvidas através do uso do Roblox; a importância da mediação parental durante o uso desses jogos.

A pesquisa partiu de uma análise qualitativa, de natureza descritiva, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com dez crianças e seus tutores. Os dados foram categorizados, a partir da identificação das unidades de registro e unidades de situação das respostas assim definidas: uso do Roblox pelas crianças; oportunidades desenvolvidas através da ferramenta; e controle do uso da plataforma. Ouvindo narrativas de ambos os grupos etários, percebeu-se que a imersão no Roblox desenvolvem nas crianças habilidades comunicacionais, de colaboração, resolução de conflitos e liderança que afetam seu processo identificatório. A mediação parental

CIACT/SAD 09

se dá através de um acompanhamento ativo, com o estabelecimento de regras e o ensino de habilidades digitais para garantir uma experiência segura e saudável para seus filhos.

O USO DO JOGO VIRTUAL ROBLOX PELO PÚBLICO INFANTIL

O Roblox é uma plataforma que comporta diversos subprodutos de entretenimento digital, como crista do lúdico contemporâneo. Foi desenvolvido no ano de 1989, como parte de um estudo sobre simulação virtual das leis da física, empregando blocos virtuais. Até o seu lançamento em 2006 passou por transformações para, por fim, incorporar o atual modelo (PIZZOL et al. 2022). Atualmente, estima-se cerca de 73 bilhões de horas de engajamento computadas pelos usuários, 24 milhões de experiências criadas e mais de 9 milhões de usuários desenvolvedores de experiências (NEEDLEMAN, 2011). Além disso, possui o acesso majoritário de crianças e jovens de 8 a 14 anos. A empresa aplica seus investimentos continuamente em ações de controle parental e filtros, para assegurar a segurança e transparência nas atividades ofertadas pela plataforma (PIZZOL et al. 2022).

As crianças do século XXI nasceram numa época em que a tecnologia é crucial para as relações sociais e, portanto, torna-se muito difícil não a utilizar. Neste ambiente, mesmo crianças pré-alfabetizadas aprendem e dominam o uso dessas ferramentas, facilitando assim o acesso à internet (ATAÍDE, 2019). Segundo Ferraz (2019), nos últimos anos o número de crianças que utilizam a internet aumentou significativamente. Essa participação precoce na rede traz consequências culturais, sociais e de desenvolvimento para elas, devido a produção massiva de conteúdos disponibilizados todos os dias para atrair esse público.

Pesquisas com crianças online em diferentes países revelam que, na maioria das vezes, quanto mais velha é a faixa etária, melhor é o acesso à Internet, e quanto mais desenvolvidas estão as competências digitais, maiores são os tipos e a frequência das atividades realizadas na Internet, ou seja, crianças ou adolescentes participam mais online (LIVINGSTONE et al., 2019).

Com essas habilidades cada vez mais desenvolvidas precocemente, crianças e adolescentes passam a ter mais facilidade para iniciar uma sessão no aplicativo Roblox, uma vez que o acesso requer o uso de navegadores e da plataforma do jogo na qual é possível criar jogos, entrar em

CIACT/SAD 09

chats e interagir com outros jogadores de forma online. Essa plataforma foi criada a partir da teoria construtivista, que possibilita o alcance dos benefícios educacionais da curiosidade, do design e da construção, apropriado para o público infantil. Portanto, o programa possibilita o desenvolvimento de habilidades, promove a curiosidade, que contribui para o desenvolvimento lógico da criança. Todavia, também oferece riscos, como o surgimento de fraudes e exploração no menor, caso os pais não estejam vigilantes sobre o acesso ao conteúdo do filho.

Com o objetivo de promover uma melhor mediação, o Roblox também oferece a possibilidade de contas-controles de acesso aos pais, permitindo que esses restrinjam as crianças sobre o que pode ou não ser acessado na plataforma (SCHERER, 2020).

A SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS ATRAVÉS DA INTERNET

A internet não será o único motivo de mudanças na infância, mas atualmente ela permeia suas experiências cotidianas e se evidenciam nos dispositivos, modos e processos de criação e entretenimento do conhecimento infantil. O Roblox oferta uma experiência incrível e única, pois “os usuários podem expandir sua imaginação com a criação de mundos ou relaxando e mergulhando em um universo criado por outros” (ROBLOX, 2023, p.01). Muitos dos recursos ofertam a construção e a experiência com jogos, disponíveis de forma gratuita (FARIAS et al. 2022).

Dias e Brito (2016), afirmam que quanto mais as crianças utilizam a Internet, mais competências digitais adquirem e mais sobem na “escada de oportunidades” em termos de benefícios e riscos possíveis nesse universo virtual.

Le Breton (2013) acredita que o campo cibernético é uma dimensão que pode evocar emoções e afetos intensos. É notória nos jogos do Roblox mudanças no modo como crianças e adolescentes reagem com seus parceiros de equipe, principalmente no ápice das partidas, quando vencer ou perder pode ocorrer por uma simples ação de algum colega. Provar que é o melhor, que é o jogador que mais sabe, que pode liderar e pertencer àquele grupo perpassa as partidas e o imaginário dos jovens. Para esse autor (Le Breton, 2017), o que o adolescente muitas vezes

CIACT/SAD 09

busca é uma imagem de si mesmo, transferindo para a tela e para os espaços e relações criados nela sua “verdadeira vida”, sobre a qual é capaz de exercer certo controle.

Ao tratar do conceito de laço social estamos nos remetendo à inserção do sujeito em um contexto sócio-histórico em que se relaciona com outros e no qual a alteridade e a autoridade podem, simbolicamente, se presentificar. Freud (1996a), em “Psicologia de grupo e a análise do ego”, afirma que as relações dos indivíduos com outros podem ser consideradas fenômenos sociais. Nesse sentido, o indivíduo sofre influências de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas – família, escola, médico etc. – que serão tidos como muito importantes para ele. Ao se relacionar com outros “amigos virtuais” através das plataformas lúdicas, as relações estabelecidas por crianças e adolescentes ganhem novos sentidos, a partir dessa entrada no laço social possibilitado por esse grupo com interesses comuns, nos quais buscam aceitação e afirmação das semelhanças e diferenças, o que pode lhes assegurar a sensação de pertencimento.

Ao mesmo tempo, ao ingressar em um grupo, perde-se a individualidade, busca-se um líder, acentuam-se as pulsões e realizações e, por isso, pode-se notar uma “exaltação ou intensificação da emoção em cada membro” (FREUD, 1996a, p. 91).

Durante uma partida no Roblox, todas essas emoções são atualizadas tal qual em relações estabelecidas no mundo real, repetindo nesse mundo virtual os mesmo processos possíveis de serem vivenciados nas brincadeiras e experiências lúdicas reais.

MEDIAÇÃO FAMILIAR NO USO DA INTERNET PELAS CRIANÇAS

À medida em que a tecnologia cria mais oportunidades para as crianças escaparem à supervisão dos pais com ferramentas como a navegação privada, dispositivos móveis, dispositivos menores, aplicações que os pais não conhecem ou não sabem usar, entre outros, mais pais sentem que a sua supervisão poderá ser comprometida e ameaçada. Outros aproveitam a arquitetura da plataforma para monitorar e controlar os passos digitais de seus filhos (CASTRO, 2021)

Dias e Brito (2016) observaram que as preocupações dos pais com a utilização da Internet pelos filhos aumentaram. Mais da metade dos pais conversam com os filhos sobre o que eles consomem na internet, estão perto deles quando estão online e os orientam sobre como se

CIACT/SAD 09

comportar diante do contato com estranhos e de qualquer tipo de desconforto. Muitos pais também limitam a divulgação de informações pessoais de seus filhos na Internet, e alguns monitoram o uso de sites e jogos, orientando e estabelecendo regras de acesso.

As intervenções restritivas incluem limitar o tempo de visualização das crianças e impedir que as crianças vejam determinados programas ou acessem determinados conteúdos. Uma boa comunicação parece ser a estratégia mais adequada para mediar o uso da Internet pelas crianças. Embora esta comunicação implique o respeito pela autonomia das crianças, a ciência também parece fortalecer o papel da educação dos pais não apenas na criação de regras, mas também no controle e reavaliação das mesmas de acordo com as mudanças holísticas de desenvolvimento nas crianças e nas suas características. A boa comunicação não deve, portanto, ser entendida como mais permissão por parte dos pais, mas como uma estratégia para aproximar pais e filhos, respeitar as posições de cada um e reafirmar as assimetrias de poder que muitas vezes aparecem nas relações familiares (GRIZÓLIO, 2020).

MODOS DE USO DO ROBLOX PELAS CRIANÇAS

Participaram dessa pesquisa 10 crianças, de ambos os sexos, entre 7 e 12 anos e seus respectivos responsáveis. Todos possuem acesso à internet e utilizam a plataforma de jogos virtuais Roblox. Conforme se observou nas entrevistas, as crianças passam pelo menos uma hora por dia conectada ao jogo. Não houve uma correlação em relação ao uso da internet de acordo com a idade da criança, ou seja, crianças mais novas acessam a plataforma uma hora por dia, assim como as mais velhas.

Segundo o estudo da Comscore (2020), a plataforma Roblox é onde as crianças de 7 a 12 anos passam mais tempo online. Nessa plataforma, dentre os jogos incluem cenários de construção de casas dos sonhos, parques temáticos, situações de sobrevivência e competições como corridas. Há também uma área de chat onde os jogadores podem se comunicar entre si (ROBLOX, 2019). Entre os entrevistados, 70% das crianças jogam Roblox todos os dias por pelo menos uma hora. Dessas crianças, 50% relataram que o seu jogo preferido é o *Brookhaven* que consiste em atividades do dia a dia. Nesse jogo virtual você pode passear de carro, ir ao salão de beleza, ir a

CIACT/SAD 09

restaurantes, incorporar profissões, comprar e construir casas. Outras 30% das crianças relataram que gostam do *Adopt Me*, que também consiste em criar e comprar casas, andar de carros e adotar animais de estimação. Nota-se que essas atividades revelam uma transposição para o virtual de atividades que são desenvolvidas pelas crianças também no “mundo real”, o que reforça a ideia presencialidade do virtual, conforme nos aponta Biocca (2003): presença física - a sensação de “estar lá”, de estar imerso em determinado ambiente físico; a presença social - a sensação de estar com alguém, de estar face a face com outra(s) pessoa(s); e a auto presença - a sensação de autoconsciência, de identidade, de pertencer ao corpo. Nesses espaços, cria-se a possibilidade de repetir nas experiências virtuais tudo o que se vive nas vivências reais. Percebe-se que os sentidos que interferem nas escolhas das crianças nesses jogos estão relacionados com as características e aspectos do mundo concreto, que são espaços onde esses pequenos consumidores assimilam suas próprias peculiaridades (SANTOS, 2022; RAMOS et al. 2022).

HABILIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANÇAS COM O USO DO ROBLOX

A utilização da tecnologia para apoiar o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais pode ser um fator diferenciador. Existem diversas tecnologias que promovem a aprendizagem das crianças, uma delas é a Realidade Virtual (VR) onde o usuário fica imerso em um ambiente virtual (AV) e a partir desse ambiente é criada uma sensação realista das coisas (CAMARGO, 2019). A RV pode ser aplicada para diversas finalidades, podendo ser do aprendizado educacional até o entretenimento.

Entre os entrevistados, 80% deles disseram que a internet, os jogos virtuais e principalmente o Roblox os ajudou a desenvolver habilidades socioemocionais, como: empatia, confiança e paciência. Também entre os responsáveis entrevistados, 70% acreditam que os filhos melhoraram as suas habilidades socioemocionais e o aprendizado na escola com o uso do Roblox. Segundo relatado pelos pais, as crianças que jogam Roblox melhoraram a coordenação motora ao controlar ambas as mãos simultaneamente e de forma independente; desenvolveram a capacidade de geolocalização, aprendendo a se movimentar em um ambiente simulado; sua criatividade foi estimulada personalizando seus avatares e animais de estimação, colorindo

CIACT/SAD 09

croquis pré-selecionados e ornando suas casas; desenvolveu flexibilidade e resistência quando desafiado a completar fases do jogo aprenderam a enfrentar as adversidades, os enganos e as consequências das suas decisões; tomadas de decisão, planejamento, compartilhamento de tarefas e habilidades de liderança desenvolvidas.

O USO DO ROBLOX PELAS CRIANÇAS E A MEDIAÇÃO FAMILIAR

Todos os responsáveis entrevistados revelaram que não permitem que seus filhos conversem ou aceite solicitação de amizade de estranhos. Eles permitem que os filhos joguem apenas com conhecidos, colegas de escolas, parentes etc. Citaram que os celulares das crianças são monitorados diariamente, acompanham de perto quais tipos de jogos os filhos estão buscando e como as crianças se comportam durante de cada jogo.

Ramos et al. (2022), destacaram a importância da mediação do adulto para a redução das problematizações relativo às escolhas das crianças no espaço digital. Para Tisseron (2016), o uso excessivo do tempo de tela pode causar alguns problemas, como emocionais e cognitivos advindos do contexto da criança, resultando em baixa autoestima, dificuldade no contexto escolar, aparecimento de transtornos de ansiedade, especialmente em crianças em torno de 9 a 12 anos. Ramos e Rocha (2016) demonstraram que o uso da mediação e interação com as crianças contribuiu para a motivação e identificaram o desempenho das crianças nos jogos e melhora de outras características como aprimoramento da atenção e autocontrole.

Viana (2005) destacou que o contato da criança com a hipermídia possibilita a ressignificação dos sentidos, possibilitando a criação, expressão lúdica, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades físicas e cognitivas, destacando também a importância da mediação de adultos nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa buscou compreender de que forma o uso da plataforma Roblox afeta o processo de criação de laços sociais entre crianças de 7 a 12 anos, levando em conta também a mediação

CIACT/SAD 09

familiar. Os resultados demonstraram que os jogos virtuais, como o Roblox, contribuem no desenvolvimento das habilidades físicas e cognitivas de crianças que utilizam da plataforma como entretenimento. A mediação dos pais nesses jogos é imprescindível para que haja um entretenimento saudável e fora de riscos.

Considerando os aspectos abordados sobre os laços estabelecidos pelas crianças quando jogam virtualmente, bem como a importância dos jogos para a cultura, os impactos das TIC nos relacionamentos e no contexto social geral, pode-se afirmar que os jogos constituem mais uma ferramenta disponível para essa geração, e que podem auxiliá-los a desenvolver habilidades tanto sociais como cognitivas, nesse período de desenvolvimento repleto de mudanças com as quais têm que lidar, e em que o laço com o outro é fundamental para se afirmarem enquanto sujeitos.

REFERÊNCIAS

- ATAÍDE, M. W. O.; FERREIRA, A. R.; FRANCISCO, D. J. A criança e a Internet: análise bibliográfica acerca dos riscos e benefícios percebidos por crianças. *Revista EDaPECI*, v. 19, n. 2, p. 165-176, 2019.
- COMSCORE. O mercado de games no digital. 2020. Arquivo digital. Disponível em: <https://www.comscore.com/por/Insights/Apresentacoes-e-documentos/2020/O-mercado-de-Games-no-digital> Acesso em: 13/07/2022.
- CASTRO, T. S. Cuidado com quem você fala na internet: mediação parental pelo olhar de pré-adolescentes. *Cadernos CEDES*, v. 41, p. 4-13, 2021.
- CTRLPLAY. Roblox na educação: o que o seu filho aprende jogando? 2023. Disponível em: <<https://ctrlplay.com.br/roblox-na-educacao>>. Acesso em: 13/11/2023.
- CODJAIAN, A. Atenção: seu filho joga Roblox? Especialista faz ALERTA preocupante. 2023. Disponível em: <<https://pronatec.pro.br/atencao-seu-filho-joga-roblox/>>. Acesso em: 13/11/2023.
- CGI.BR. Comitê Gestor da Internet no Brasil (2020). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online. São Paulo: CGI.br. 2019.
- DAL PIZZOL, A.; BUSSOLOTTO, L. E.; LIRA, A. C. M. O processo educativo para além do jogo: Roblox e a revolução na experiência virtual dos nativos digitais. *Revista Aproximação*, v. 4, n. 9, 2022.
- DIAS, P.; BRITO, R. Crianças (0 aos 8 anos) e tecnologias digitais: um estudo qualitativo exploratório: relatório nacional. Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, Portugal, 2016.
- FARIAS, R. A. et al. Jogos digitais como recurso de ensino híbrido e aprendizagem remota na educação infantil de acordo com a BNCC. *Revista Científica de Educação à Distância*. v. 14, n. 25, 2022.
- FERRAZ, A. R. R. S. A utilização da internet feita por crianças com idade entre 5 e 10 anos. 2019. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Pedagogia) - Universidade

CIACT/SAD 09

Federal de Alagoas, Maceió, 2019.

FREUD, S. Psicologia de grupo e a análise do ego. In S. Freud. Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos. Jayme Salomão (Trad.). (Vol. 18, (pp.77-146). Rio de Janeiro: Imago. 1996 (Publicado originalmente em 1921).

GRIZÓLIO, T. C.; SCORSOLINI-COMIN, F. Como A Mediação Parental Tem Orientado O Uso De Internet Do Público Infante-Juvenil? *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 24, 2020.

HERNÁNDEZ, L.; HERNÁNDEZ, V.; NEYRA, F.; CARRILHO, J. The use of massive online games in game-based learning activities. *Revista Innova Educación, Perú*, v. 4, n. 3, pp. 7-30, 2022.

ICT KIDS. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil [livro eletrônico]: TIC Kids Online Brasil 2021. 1. ed. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022.

KNAUL, A. P. Infâncias contemporâneas e relações sociais no uso de tecnologias digitais: inspirações fenomenológicas. 2020. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, 2020.

LE BRETON, D. Adolescência e comunicação. In: LIMA, N.; STENGEL, M. ; NOBRE; DIAS, V. C. (Orgs.) Juventude e cultura digital: diálogos interdisciplinares. (pp. 15-32). Belo Horizonte: Ed. Artesã. 2017

LIVINGSTONE, S.; KARDEFELT WINTHER, D.; HUSSEIN, M. Growing up in a connected world. *Miscellanea UNICEF Office of Research*. Innocenti, Florence. 2019.

MARTINS, L. C. B. Implicações da organização da atividade didática com o uso de tecnologias digitais na formação de conceitos em uma proposta de ensino híbrido. 2016. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

NEEDLEMAN, R. Roblox: A virtual world of Lego-like blocks. *Cnet.com*. 2011. Disponível em: <<https://www.cnet.com/news/roblox-a-virtual-world-of-lego-like-blocks/>>. Acesso em: 13/11/2023.

PIZZOL, A. D. et al. O processo educativo para além do jogo: Roblox e a revolução na experiência virtual dos nativos digitais. *Revista Aproximação*. v. 04, n. 09. 2022.

RAMOS, D. K. et al. Mídias e jogos digitais na infância: consumo, usos e mediações. *Interacções*, n. 63, P: 122-144, 2022.

RAMOS, D. K.; ROCHA, N. Avaliação do Uso de Jogos Eletrônicos para o Aprimoramento das Funções Executivas no Contexto Escolar. *Revista Psicopedagogia*, v.33, n.101, p: 133-143. 2016.

SANTOS, C. S. C. Dos átomos aos bits: movimento de significados e consumo no metaverso do Roblox. 2022. Monografia (Bacharel em Ciências do Consumo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 2022.

SCHERER, L. Guia Roblox completo para pais e mães. 2020. Disponível em: <<https://www.truthandtales.app/post/guia-roblox-completo-para-pais-e-m%C3%A3es>>. Acesso em: 13/11/2023.

VIANA, C. E. O Lúdico e a aprendizagem na cibercultura: jogos digitais e internet no cotidiano infantil. 2005. 278f. Tese (Doutorado em ciências da comunicação) - Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, 2005.

CIA CT/SAD 09

Como citar este texto:

DIAS, Vanina C.; RODRIGUES, Ione A. N.; MOREIRA, Aline G. O uso do Roblox como uma possibilidade de criação de laços sociais entre as crianças. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.